

САНОАТ МУЛК ҲУҚУҚИ ОБЪЕКТЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШДА ХАЛҚАРО ҲУҚУҚИЙ-ҲУЖЖАТЛАРНИНГ ЎРНИ

Каньязов Есемурат Султамуратович

юридик фанлар номзоди

e.kanyazov@ima.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11171090>

Аннотация: Данная работа анализирует роль международных правовых актов в обеспечении защиты промышленной собственности. Исследование основывается на анализе действующих международных соглашений, таких как соглашение TRIPS и региональные договоры, а также на деятельности Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Отмечается, что данные акты играют важную роль в гармонизации законодательства, защите прав интеллектуальной собственности, стимулировании инноваций и урегулировании споров. Тем не менее, дальнейшие исследования необходимы для эффективного решения вызовов, связанных с развитием новых технологий и трансграничной природой интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: Международные акты, промышленная собственность, защита, соглашение TRIPS, региональные договоры, Всемирная организация интеллектуальной собственности, гармонизация законодательства, инновации.

Annotatsiya: Ushbu ishda sanoat mulki muhofazasini ta'minlashda xalqaro huquqiy hujjatlarning roli tahlil qilinadi. Tadqiqot TRIPS kelishuvi va mintaqaviy shartnomalar kabi amaldagi xalqaro shartnomalar hamda Butunjahon intellektual mulk tashkiloti (BIMT) faoliyati tahliliga asoslanadi. Qayd etilishicha, mazkur hujjatlar qonun hujjatlarini uyg'unlashtirish, intellektual mulk huquqlarini himoya qilish, innovatsiyalarni rag'batlantirish va nizolarni hal etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq, yangi texnologiyalarni rivojlantirish va intellektual mulkning transchegaraviy tabiati bilan bog'liq muammolarni samarali hal qilish uchun keyingi tadqiqotlar zarur.

Kalit so'zlar: Xalqaro huquqiy hujjatlar, sanoat mulki, huquqiy himoya, TRIPS bitimi, mintaqaviy shartnomalar, Jahon intellektual mulk tashkiloti, qonunchilikni uyg'unlashtirish, innovatsiyalar.

Sanoat mulkini muhofaza qilish bo'yicha xalqaro huquqiy hujjatlar qonunchilikni uyg'unlashtirish, huquqbuzarliklarga qarshi kurashish, innovatsiyalarni rag'batlantirish, xalqaro savdoni qo'llab-quvvatlash va nizolarni hal etishda asosiy o'rin tutadi. Bunday hujjatlarga sanoat mulkini himoya qilish

bo'yicha Parij konventsiyasi va TRIPS (Intellektual mulk huquqlarining savdo-sotiq bilan bog'liq jihatlari) bitimi misol bo'la oladi.

Sanoat mulkini himoya qilish sohasidagi ilmiy muammolar xalqaro huquqni unifikatsiyalash, intellektual mulkni himoya qilish va innovatsiyalarni rag'batlantirish, qonunchilik bazasini yangi texnologiyalarga moslashtirish, intellektual mulkni himoya qilishning transchegaraviy jihatlari inobatga olish va boshqa masalalarni qamrab oladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning muqaddima qismida xalqaro huquqning umum e'tirof etilgan qoidalari ustunligini tan olganligini e'tirof etadi. O'z o'rnida O'zbekiston Respublikasi tomonidan tasdiqlangan Konvensiya, shartnoma va bitimlar bu borada alohida o'rin egallaydi. Binobarin, intellektual mulk sohasida tor, biqiq huquq qoidalarni emas, balki xalqaro umume'tirof etilgan normalar asosida aqliy, ijodiy faoliyatni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ijodkorlarni rag'batlantirish, huquq himoyasini samarali ta'minlashni asosiy maqsad sifatida ko'radi.

Milliy huquq tizimlari so'nggi yillarda ishtirokchi davlatlar tomonidan ratifikatsiya qilingan bir qator xalqaro shartnoma, kelishuvlar asosida boyitilganligi e'tiborga molik. Ushbu hujjatlarni ratifikatsiya qilish zarurati davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarning rivojlanishi bilan izohlanadi. Shu sababli tovar eksporti kengayib, chet elda huquqiy himoyaga muhtoj bo'lgan tovarlarni ajratib turadigan yangi texnologiya va markalash qo'llanilishi bilan birga kechganligini aytish mumkin. Barcha sanoati rivojlangan mamlakatlarda o'sha davrga qadar rivojlangan milliy sanoat mulk huquqi tizimlari xorijiy talabnoma beruvchilar tomonidan himoya olish uchun zarur huquqiy asoslarni ta'minlay olmaydi. Milliy huquq tizimlarida yashiringan to'siqlarni bartaraf etishga esa, faqat davlatlarning birgalikdagi sa'y-harakatlari bilan erishish mumkin edi. Bu esa sanoat mulki sohasida xalqaro hamkorlikni shakllanishiga va davr talabiga ko'ra rivojlanib borishiga turtki bo'ldi.

Xalqaro hamkorlikni rivojlanishi turli yo'llar asosida amalga oshirildi. Bu borada dastlab huquqiy himoyani olishni soddalashtirish va osonlashtirish, byurokratik to'siqlarni kamaytirishga e'tibor qaratilgan va bu borada xalqaro hujjatlarda tegishli huquqiy normalar belgilandi.

Integratsiyalashuvning jadallashishi natijasida davlatlar o'rtasidagi hamkorlik ham rivojlandi va ichki davlat miqyosida xalqaro patent olish imkonini berishga alohida e'tibor qaratilib umumiy patent-huquqiy tizimlari yaratilishiga erishildi. Bir qator davlatlar (masalan, Yevropa ittifoqi) o'rtasida iqtisodiy aloqalarning yaqinlashuvi bir sanoat mulki uchun barcha mintaqada

birdek himoya qilish imkonini beruvchi yagona huquqiy muhofaza tizimi ishlab chiqilishiga olib keldi.

Demak, xalqaro hamkorlikni rivojlanishi, iqtisodiy, savdo aloqalarning barqarorligi, keng va universal doirada huquqiy himoya qilish imkonini topishga bo'lgan urinish xorijda huquqiy himoyani olishdan toki barcha ishtirokchi davlatlarda tan olinuvchi yagona huquqiy himoya hujjati amal qilishigacha olib keldi. Bunday o'zgarishlar sharoitida albatta sanoat mulkini huquqiy tartibga solish chetda qolmaydi. Shu boisdan, yangi texnologiyalarni yaratish, ulardan foydalanish bilan bog'liq munosabatlarni xalqaro hamkorlik doirasida amalga oshishi muhim.

O'zbekiston Sanoat mulkini muhofaza qilish bo'yicha Parij konvensiyasi (178 ta davlat a'zo)¹, Patent kooperatsiyasi to'g'risida shartnoma (RST, 155 ta davlat a'zo)², Patent huquqi to'g'risida shartnoma (43 ta davlat a'zo)³, Patent tadbirlari maqsadlari uchun mikroorganizmlarni deponentlashtirishni xalqaro e'tirof etish to'g'risidagi Budapesht shartnomasi (85 ta davlat a'zo), Xalqaro patent tasnifi to'g'risidagi Strasburg bitimi (64 ta davlat a'zo)⁴, Sanoat namunalarining xalqaro tasnifini ta'sis etish to'g'risida Lokarno bitimi (60 ta davlat a'zo)⁵ kabi nufuzli xalqaro shartnomalar, bitimlarga qo'shilgan. Evropa Patent Idorasi (O'zaro patent axborotini taqdim etish masalalari bo'yicha, 2005 yil), Evroosiyo Patent idorasi (Sanoat mulkini himoya qilish sohasida o'zaro hujjatlarni almashish bo'yicha bitim, 2000 yil) bilan o'zaro hamkorlik bitimi imzolangan.

Demak, Butunjahon intellektual mulk tashkiloti tomonidan ma'muriy funksiyalar bajarilishi yuklatilgan bir qator konvensiya va bitimlar – Bern konvensiyasi, Parij konvensiyasi, Patent huquqi to'g'risida shartnoma, Rim konvensiyasi va boshqalar, global huquqiy himoya qilish tizimi – Budapesht shartnomasi, Gaaga bitimi, Lissabon bitimi, Madrid bitimi, Madrid protokoli, Patent kooperatsiyasi to'g'risida shartnoma hamda tasniflar – Lokarno bitimi, Nissa bitimi, Strasburg bitimi, Vena bitimi mavjud.

Sanoat mulkini himoya qilishga doir birinchi qabul qilingan xalqaro hujjat – Parij konvensiyasi 1983 yil 20 martda tuzilgan bo'lib, ushbu sohada keyinchalik qabul qilingan xalqaro hujjatlar uchun ham muhim huquqiy asos vazifasini bajardi hamda huquq egalari uchun bir qator imkoniyatlar yaratib berdi. Uning muhim yutug'i sifatida milliy rejim o'rnatilganligi qayd qilinadi.

¹ https://wipolex.wipo.int/ru/treaties/ShowResults?search_what=C&treaty_id=2

² https://wipolex.wipo.int/ru/treaties/ShowResults?search_what=B&bo_id=13

³ https://wipolex.wipo.int/ru/treaties/ShowResults?search_what=B&bo_id=21

⁴ https://wipolex.wipo.int/ru/treaties/ShowResults?search_what=B&bo_id=19

⁵ https://wipolex.wipo.int/ru/treaties/ShowResults?search_what=B&bo_id=12

Muzokaralar olib boradigan va shartnoma shartlariga rozi bo'lganlar uning qoidalarini amalga oshirishi kerak bo'lganlardan farq qiladi, shuningdek, muhokama qilinadigan minimal standartlar va ularga rioya qilish o'rtasidagi tafovutlar, kelishilgan asosiy prinsiplar va ularni amalga oshiradigan amaldagi qonunlar o'rtasidagi farqlar (va ular faoliyat yuritadigan protsessual kontekstlar) va qabul qilingan qonunlar o'rtasidagi farqlar muhim hisoblanadi. Bunday kelishuvlar tarafdorlari va ularga qarshi bo'lganlar oladigan foydalari va zararlarini e'tiborga olishlari zarur⁶.

1995 yilda Jahon Savdo Tashkilotining TRIPS kelishuvi kuchga kirdi, u Yevropa Ittifoqi va Fors ko'rfazi hamkorlik tashkiloti davlatlarida intellektual mulk huquqlarini himoya qilishning minimal standartlarini kengaytirdi. Fors ko'rfazi hamkorlik tashkiloti Bojxona ittifoqi mavjudligiga qaramay, uning ayrim mamlakatlari turli darajadagi TRIPS qoidalarini qo'llashni guvohi bo'lmoqda. Bu kontrafakt tovarlarni tashishga qarshi kurash vositasi sifatida chegara choralari bilan turli darajadagi samaradorlikni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, chegara nazorati kontrafakt tovarlarning kengayib borayotgan tranzitiga qarshi kurashning muhim vositasi sifatida qanday ishlashi ko'rib chiqilishini aniqlash muhim⁷.

Parij konvensiyasi huquq himoyasi sohasida erishilishi mumkin bo'lgan narsalar uchun namuna bo'ldi. Milliy qonunlar va ikki tomonlama shartnomalarning fragmentar yoritilishiga qaramasdan, mualliflarning huquqlari transchegaraviy kontekstda himoyalaniishning ba'zi bir umumiy tizimi mavjud bo'lmaganda tabiiy ravishda zaif ekanligi e'tirof etildi⁸.

Davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy muomilaning rivojlanishi o'zaro texnikaviy, madaniy hamkorlikning kuchayishi turli mamlakatlarning texnikaviy imkoniyatlarini ko'z-ko'z qilishga, bu boradagi yutuqlarini ko'rsatishga bo'lgan qiziqishlarini oshirib yubordi. Bu o'ziga xos sanoat ko'rgazmalari tarzida turli davlatlarda o'tkazish amaliyotini vujudga kelishiga olib keldi. To'g'rida, har bir mamlakat, tadbirkorlik tuzilmalari ushbu ko'rgazmada ishtirok etish orqali o'zlarining imkoniyatlarini ko'rsatish, targ'ib qilish, mijozlarni topish imkoniyatiga ega bo'ladi. Biroq, tijorat muomalasining shiddatli rivoji bu borada

⁶ Colleen Chien. Harmony and Disharmony in International Patent Law. (2016), <http://digitalcommons.law.scu.edu/facpubs/924>

⁷ Lolwa Alfadhel. TRIPS and the Rise of Counterfeiting: A Comparative Examination of Trademark Protection and Border Measures in the European Union and the Gulf Cooperation Council. April 2016. https://www.researchgate.net/publication/296678326_TRIPS_and_the_Rise_of_Counterfeiting_A_Comparative_Examination_of_Trademark_Protection_and_Border_Measures_in_the_European_Union_and_the_Gulf_Cooperation_Council

⁸ Daniel J. Gervais. International Intellectual Property. A Handbook of Contemporary Research. Edward Elgar Publishing Limited. 2015.

muayyan tahlikalarni ham keltirib chiqardi. Endilikda huquq egalari yangi texnologiya va dizaynerlik yechimlarini berish asnosida o'zlariga tegishli bo'lgan huquqni yo'qotishi ham mumkin edi. Shu boisdan, ayrim davlatlar bunday ko'rgazmalarda ishtirok etishdan bosh tortishi tabiiy edi.

Parij konvensiyasi ushbu masalaga ham o'ziga xos tarzda yechim taqdim qildi. Ya'ni, ishtirokchi davlatlarga xalqaro rasmiy yoki tan olingan ko'rgazmalarga qo'yilgan ixtiro, foydali model va sanoat namunasini vaqtinchalik huquqiy himoya berilishini nazarda tutdi.

Konvensiyaning 11-moddasiga ko'ra, ishtirokchi davlatlar ko'rgazma qilinayotgan ob'ektga patent huquqiy amaliyotda qo'llanilayotgan imtiyozlardan berishi zarur edi. Bu o'ziga xos ko'rgazma imtiyozi yoki ko'rgazma ustuvorligi nomi bilan tanildi. Ko'rgazma imtiyozi odatdagi holatda taqdim qilinib, muayyan muddatda talabnoma berilgan taqdirda ko'rgazma qilish fakti texnika taraqqiyoti darajasiga kiritilmaydi. Ko'rgazma ustuvorligi esa, ko'rgazma boshlangan vaqt muayyan muddatda talabnoma berish bilan bog'liq. Shu bilan birga ushbu modda biron-bir davlatda ko'rgazma ustuvorligini bersa, ushbu mamlakatda konvensiya ustuvorligi muddatini uzaytirmasligi lozim.

1967 yilda Parij va Bern ittifoqi birlashishi natijasida Butunjahon intellektual mulk tashkiloti (BIMT) tashkil etildi. Bu ittifoq Stokgolm konvensiyasida BIMTni tashkil etish bilan mustahkamlandi. Boshqaruv organlari sifatida Assambleya, Konferensiya, muvofiqlashtiruvchi qo'mita, tashkilot sekretariati – Xalqaro byuro nazarda tutilgan.

BIMTni tashkil qilish haqidagi konvensiyada sanoat mulkining muhim ob'ekti foydali modelni himoya qilishni nazarda tutilmagan. Bu esa, ushbu ob'ektni huquqiy muhofaza qilishga imkon bermaydi. Nazarimizda, bu xatolik hisoblanadi. Chunki, foydali model ko'pchilik mamlakatlar huquqiy tizimida kichik ixtiro sifatida talqin qilinadi va huquqiy muhofaza ostiga olinadi.

Kashfiyot to'g'ridan-to'g'ri patent huquqi ob'ektlari doirasiga kirmaydi. Biroq, kashfiyot ortidan ixtiro paydo bo'lishi ham mumkin. Kashfiyot mualliflik huquqi ob'ekti sirasiga ham kirmaydi. Zero, kashfiyotni huquqiy himoyasi shaklni emas, balki ilmiy yutuqning mohiyatini huquqiy himoya qilishga xizmat qiladi. Kashfiyot noan'anaviy ob'ekt bo'lib shu tarzda intellektual mulk ob'ektlari ichiga kiritilgan.

Birinchi xalqaro konvensiyaning rivojlanishi bu borada yangi shartnoma va konvensiyalar uchun tamal toshi vazifasini o'tadi. Bu esa, muammoni yangi iqtisodiy sharoitda, yangi huquqiy qoidalar orqali hal qilishni taklif qildi. Shu

boisdan Parij konvensiyasidan so'ng qabul qilingan barcha shartnoma va kelishuvlar quyidagi guruhlarga bo'linadi:

- Parij konvensiyasini rivojlantirish uchun tuzilgan kelishuvlar;
- BIMT faoliyati doirasida tuzilgan shartnomalar;
- BST faoliyati doirasida tuzilgan shartnomalar;
- Mintaqaviy kelishuvlar⁹.

Xulosa sifatida aytish mumkinki BIMT (WIPO), TRIPS va mintaqaviy kelishuvlar doirasida tuzilgan shartnomalar mazmunidan kelib chiqib, bu xalqaro hamjamiyat innovatsiyalarni rag'batlantirish hamda bilim va texnologiyalardan adolatli foydalanishni ta'minlaydigan muvozanatli huquqiy bazani yaratish tarafdori ekanligini ko'rsatadi. Ushbu kelishuvlar qonunchilikni uyg'unlashtirish, intellektual mulk huquqlarini himoya qilish, huquqbuzarliklarga qarshi kurashish, shuningdek, nizolarni hal qilish va xalqaro savdoni osonlashtirishga qaratilgan. Biroq, yangi texnologiyalarning muammolari, intellektual mulkning transchegaraviy tabiati va axloqiy mulohazalar sanoat mulkini global miqyosda samarali va adolatli himoya qilishni ta'minlash uchun e'tibor va keyingi tadqiqotlarni talab qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Colleen Chien. Harmony and Disharmony in International Patent Law. (2016), <http://digitalcommons.law.scu.edu/facpubs/924>
2. Lolwa Alfadhel. TRIPS and the Rise of Counterfeiting: A Comparative Examination of Trademark Protection and Border Measures in the European Union and the Gulf Cooperation Council. April 2016. https://www.researchgate.net/publication/296678326_TRIPS_and_the_Rise_of_Counterfeiting_A_Comparative_Examination_of_Trademark_Protection_and_Border_Measures_in_the_European_Union_and_the_Gulf_Cooperation_Council
3. Daniel J. Gervais. International Intellectual Property. A Handbook of Contemporary Research. Edward Elgar Publishing Limited. 2015.
4. Право интеллектуальной собственности: учебник / под ред. И. А. Близнеца. —2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2016. -767-б. (— 896 с.)

⁹ Право интеллектуальной собственности: учебник / под ред. И. А. Близнеца. —2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2016. -767-б. (— 896 с.)